

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 784+930.85

DOI: 10.5281/zenodo.14912661

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ ПРОВИНЦИИ ЮНЬНАНЬ НА СОЗДАНИЕ КИТАЙСКИХ ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЧЖАН Цзянци,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: zhangjiang771611420@gmail.com

Научный руководитель:

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. Китайская фортепианная музыка на протяжении более ста лет переживает процесс национализации, и композиторы, опираясь на формы западного фортепианного искусства, создают многообразные произведения в национальном стиле. В данной статье рассматривается история и культура народов, проживающих в провинции Юньнань, анализируются эстетика и культурное содержание их музыки, а также подводятся итог ее влиянию на создание китайской фортепианной музыки. Провинция Юньнань, населенная множеством этнических групп, таких как йи, хани, бай и дай, обладает глубокими музыкальными традициями и представляют важный культурный пласт для композиторов. Произведения для фортепиано, основанные на музыкальных традициях малых народов Юньнани, демонстрируют уникальную эстетику китайской музыки для фортепиано и способствуют процессу национализации китайской пианистической музыки, предоставляют новую платформу для распространения и развития музыкальной культуры малых народов Юньнани. Цель исследования: изучить влияние музыки национальных меньшинств провинции Юньнань на создание китайских фортепианных произведений и проанализировать, как сочетание уникальной эстетики и культурного содержания этнической музыки способствует процессу национализации китайской фортепианной музыки. Объект исследования: процесс влияния этнической музыки малых народов провинции Юньнань на создание китайских фортепианных произведений. Предмет исследования: этническая музыка и формы ее проявления в китайских фортепианных произведениях. Методология включает культурологический, музыкальный и сравнительный анализ, что позволяет выявить ключевые характеристики этнического музыкального языка Юньнани и их роль в создании фортепианных произведений с национальным колоритом. Результаты исследования подчеркивают значение этнической музыки Юньнани в развитии китайской фортепианной традиции и ее роль в обогащении современного фортепианного репертуара.

Ключевые слова: этносы провинции Юньнань, китайская фортепианная музыка, «Аси тиао юэ», «Хабатиао», «Ацзы тиао», «Да ге», «Мунао цунг ге», Ляо Шэнцзин, Ван Цзяньчжун

Для цитирования: Чжан Ц. Влияние музыки национальных меньшинств провинции Юньнань на создание китайских фортепианных произведений. // Сервис plus. 2024. Т.18. №4. С.65-73. DOI: 10.5281/zenodo.14912661.

Статья поступила в редакцию: 20.11.2024.

Статья принята к публикации: 28.12.2024.

INFLUENCE OF YUNNAN ETHNIC MINORITY MUSIC ON THE CREATION OF CHINESE PIANO WORKS

Jiangqi ZHANG,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);
Postgraduate student; e-mail: zhangjiang771611420@gmail.com

Academic advisor:

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia),
PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor, e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. Chinese piano music has been undergoing the process of nationalisation for over a hundred years, and composers have drawn on Western piano art forms to create a variety of works in the national style. This paper examines the history and culture of the peoples living in Yunnan Province, analyses the aesthetics and cultural content of their music, and summarises its influence on the creation of Chinese piano music. Yunnan Province, inhabited by many ethnic groups such as Yi, Hani, Bai and Dai, has a deep musical tradition and represents an important cultural stratum for composers. Piano works based on the musical traditions of Yunnan's small ethnic groups demonstrate the unique aesthetics of Chinese piano music and contribute to the nationalisation process of Chinese piano music, provide a new platform for the dissemination and development of the musical culture of Yunnan's small ethnic groups. Aim of the study: to explore the influence of ethnic minority music of Yunnan Province on the creation of Chinese piano music and analyse how the combination of the unique aesthetics and cultural content of ethnic music contributes to the nationalisation process of Chinese piano music. Object of the study: the process of the influence of ethnic music of the small peoples of Yunnan Province on the creation of Chinese piano works. Subject of the study: ethnic music of Yunnan and the forms of its manifestation in Chinese piano works. The methodology includes cultural, musical and comparative analyses to identify the key characteristics of Yunnan ethnic musical language and their role in the creation of piano works with national flavour. The results of the study emphasise the significance of Yunnan ethnic music in the development of Chinese piano tradition and its role in enriching the contemporary piano repertoire.

Keywords: Ethnic groups of Yunnan province, Chinese piano music, Axi tiao yue, Haba diao, Aci diao, Da ge, Munao zong ge, Liao Shengjing, Wang Jianzhong

For citation: Zhang, JI. (2024). Influence of Yunnan ethnic minority music on the creation of Chinese piano works. *Service plus*, 18(4), 65-73. DOI: 10.5281/zenodo.14912661. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/20.

Accepted: 2024/12/28.

Введение

Провинция Юньнань находится на юго-западе Китая, и её уникальное географическое положение способствовало совместному проживанию и тесному взаимодействию пришлых кочевых народов и местных коренных этносов. В результате длительного процесса исторического развития здесь постепенно сформировались 25 коренных меньшинств, включая йи, хани, бай, дай, чжуан, мяо, хуэй и лису, из которых 15 являются уникальными для провинции Юньнань. Разнообразные географические и климатические условия создали уникальную среду обитания, образ жизни, обычаи и религиозные верования различных народов, что привело к возникновению яркой, глубокой и весьма привлекательной культуры меньшинств.

Музыкальная культура Юньнань имеет древнюю историю и восходит к эпохе Чуньцю (с 722 по 479 гг. до н.э.) и Чжаньго (403–221 гг. до н.э.). Обнаруженные в Гуанду, в Куньмине, «медные бамбуковые флейты» (《铜制竹笛》) времён Западной Хань (202 г. до н.э. – 9 г. н.э.) и музыкальные археологические артефакты с Шицзайшань в Цзиньнине свидетельствуют о привычках древних юньнаньцев исполнять музыку. К эпохе Западной Хань (202 г. до н.э. – 9 г. н.э.) народные песни с простыми и легко запоминающимися мелодиями были широко распространены среди меньшинств провинции Юньнань.

Литературный обзор

В контексте исследования интеграции этнической музыки малых народов провинции Юньнань в китайские фортепианные произведения можно выделить несколько направлений анализа, основанных на существующей литературе.

Первое направление – исследование аутентичных особенностей этнической музыки Юньнани. Этническая музыка данной провинции, насыщенная историческими и культурными элементами, обладает уникальными мелодическими и ритмическими особенностями. Ли Сяохун [1] в своей работе подробно рассматривает аутентичную этническую музыку малых народов Юньнани, анализируя такие элементы, как мелодия, ритм и звукоряд. Этот исследовательский подход раскрывает богатый источник музыкального материала

для создания аранжировок, позволяя адаптировать этнические элементы к академическому музыкальному контексту. Чжан Цзин [3] сосредоточился на национальных особенностях музыки малых народов Юньнани и их значении в современной культуре, подчеркнув её культурную ценность для китайского фортепианного искусства.

Второе направление – интеграция этнической музыки в процесс создания фортепианных произведений. Ряд исследователей сосредоточили свои усилия на вопросах синтеза этнической музыки Юньнани и фортепианного искусства, повлиявшего на создание композиций с уникальным стилем. В частности, Сунь Минь [4] изучает процесс адаптации народной музыки Юньнани в фортепианные аранжировки, раскрывая возможные способы сохранения этнической идентичности в академическом контексте. Лю Сяодин [5] исследует взаимосвязь между музыкой народности Сани и фортепианным искусством, демонстрируя, как народные мелодии могут быть объединены с современными гармониями. Эти исследования выявляют особенности формирования уникального национального стиля в китайском фортепианном творчестве.

Третье направление – применение этнической музыки в педагогической практике и создании композиторских произведений. Жэнь Хунцзюнь [7] подчеркивает необходимость включения этнических музыкальных элементов Юньнани в учебные программы, что позволяет учащимся углубленно понимать и интерпретировать национальные музыкальные традиции. Такой подход развивает музыкальные способности учащихся и способствует национальной идентичности фортепианного искусства. Кроме того, Лю Хунмэй [9] рассматривает тенденции развития китайской фортепианной музыки после основания Нового Китая, акцентируя внимание на значительном влиянии этнических элементов Юньнани, что обогащает её выразительные средства.

Таким образом, существующие исследования охватывают широкий спектр вопросов, связанных с влиянием этнической музыки Юньнани на китайское фортепианное искусство: от уникальных особенностей этнической музыки до методов её адаптации, творческой практики и педагогических

аспектов. Эти работы предоставляют важный теоретический фундамент для дальнейших исследований, направленных на развитие национального фортепианного искусства Китая. Тем не менее, остаётся недостаток детализированных исследований конкретных произведений и особенностей их музыкального языка. Кроме того, не раскрыты вопросы отображения культурного содержания отдельных этнических групп в произведениях и возможности инновационного выражения при сохранении аутентичности этнической музыки. Эти аспекты открывают перспективы для более глубокого изучения индивидуальных композиторских подходов и методов интерпретации этнических элементов в фортепианном искусстве Китая.

Методология и методы

Эмпирической базой исследования послужили фортепианные произведения, основанные на музыкальных элементах национальных меньшинств провинции Юньнань, включая музыку народностей Сани, Хани и других этнических групп региона. В качестве теоретических методов был использован метод анализа, позволивший выявить особенности использования этнических элементов провинции Юньнань в китайских фортепианных произведениях и их интеграцию в профессиональную музыкальную традицию. Синхронный метод применялся для раскрытия взаимосвязей между народной музыкальной культурой Юньнани и современными китайскими фортепианными произведениями, что помогло отразить влияние этих этнических традиций на различные этапы формирования китайского фортепианного искусства. Диахронный метод позволил проследить динамику изменений в подходах к интерпретации этнических музыкальных элементов в фортепианных композициях на протяжении различных исторических периодов.

Метод обобщения использовался для систематизации характерных тенденций и процессов, свойственных музыкальным произведениям Юньнани, основанным на этнических мелодиях, ритмах и гармониях. Эмпирический метод сравнения применялся для анализа общих и уникальных черт произведений композиторов, использующих

юньнаньские этнические элементы, и их сопоставления с произведениями других китайских и зарубежных композиторов.

Применение этих методов позволило выявить уникальные черты фортепианных произведений, созданных на основе этнической музыки провинции Юньнань, и их вклад в развитие китайского фортепианного искусства.

Результаты

В культурном наследии народов провинции Юньнань музыка занимает важное место. Музыкальные элементы являются неотъемлемым сопровождением праздничных торжеств, религиозных обрядов; музыка сопровождает свадьбы и похороны, трудовые и сельскохозяйственные процессы, а также повседневные развлекательные мероприятия. Постепенно в Юньнани сформировалась уникальная национальная музыка, характерная для местного населения, как, например, «Аси Тяо Юэ» (《阿细跳月》) народа и, «Хаба Тяо» (《哈巴调》) и «Ацы Тяо» (《阿茨调》) народа Хани, «Да Гэ» (《打歌》) народа Бай и «Мунао Зонг Гэ» (《目瑙纵歌》) народа Цзинпо [1, с. 26]. Из-за своего удаленного расположения, сложной географической среды и примитивных способов передачи, некоторые музыкальные традиции меньшинств в Юньнани трудно обнаружить, и они даже постепенно исчезают. Однако эта музыка, как результат древней цивилизации, несет в себе богатое историко-культурное содержание [15, с. 26].

Композиторы обратились к созданию произведений для фортепиано, основанных на юньнаньской музыке, в первую очередь, из-за стремления к культурному разнообразию и очарованию народной музыки. Юньнань, как международный мегаполис, обладает богатой традиционной музыкой и уникальным народным искусством, что глубоко привлекло внимание композиторов.

Период с 1960-х по 1980-е гг. (Культурная революция) был важным этапом возрождения национальной музыки Китая. С началом движения за возрождение национальной музыки композиторы начали по-новому определять и восстанавливать национальную культуру, и музыка Юньнани

стала значимым объектом их исследований. Композиторы этого периода осознали важность сохранения и продвижения народной музыки, поэтому часто использовали элементы традиционной юньнаньской музыки для обогащения своего творческого языка [3, с. 62].

Ранние произведения для фортепиано на основе юньнаньской народной музыки были преимущественно переработкой музыкального материала национальных меньшинств, включая народные песни, местные театральные мелодии и народную инструментальную музыку. В 1920–1950-х гг. китайские композиторы начали изучать западные композиторские техники, что привело к формированию начальных черт национальной музыки.

В значительной мере композиторы сохраняли мелодии исходных народных песен, где основное мелодическое построение носило монофонический характер. По мере совершенствования композиторских техник в их сочинениях все чаще использовалась полифония. Благодаря многообразию творческих подходов композиторы стали создавать новые произведения на основе местных музыкальных языков, а не просто заимствовать существующий материал. После 1990-х гг. в юньнаньских произведениях для фортепиано уже не использовалась форма народного пения, а вместо этого вводились имитации звучания национальных музыкальных инструментов, элементы театральной музыки, что придавало произведениям яркую национальную выразительность и эмоциональную силу [7, с. 111].

С момента образования нового Китая музыка местных меньшинств провинции Юньнань стала источником вдохновения для многих фортепианных произведений, созданных или адаптированных более чем в 50 вариантах. Например, Ляо Шэнцзин (《廖胜京, 1929-...》) в 1953 г. во время этнографической экспедиции в провинции Юньнань создал произведение «Хуо ба цзе чжи е» (《火把节之夜》), также известное как «Юньнань Шэн Фэнсу Цзиши» (《云南省风俗纪事》). Это произведение включает множество музыкальных элементов и ритмов народа Йи, ярко изображая радостные сцены танца и игры на луне вокруг костра,

что отражает восторженные настроения народа Йи во время празднования Огненного Фестиваля в северо-западном районе провинции [14, с. 72].

В 1958 году Ван Цзяньчжун (王建中, 1933-2016) создал фортепианную сюиту «Пять народных песен провинции Юньнань», в которую вошли произведения «Девушка Дали» (《大理姑娘》), «Гэнь ге» (《跟哥》), «Цай дяо» (《猜调》), «Шань гэ» (《山歌》) и «Лун дэн дяо» (《龙灯调》). Все эти произведения адаптированы на основе народных мелодий различных этнических групп провинции Юньнань и интегрируют композиционные техники современных западных фортепианных произведений, отражая с новой точки зрения характер музыки народов Юньнань, демонстрируя музыкальные и культурные особенности разных этнических групп. Особенно следует отметить «Цай дяо» (《猜调》), которая является широко известной народной песней с юмористической и веселой мелодией, насыщенной национальным колоритом. На основе этой мелодии Чу Ванхуа (储望华, 1941-...), Чжу Цзяньэр (朱践耳, 1922-2017) и композитор, живущий в США, Чэнь И (陈怡, 1953-...) также создали одноименные фортепианные произведения «Цай дяо» (《猜调》). Эти работы используют популярные народные мелодии провинции Юньнань, сохраняя оригинальные мелодические линии, но адаптируя их в более мелодичные и приятные для восприятия фортепианные произведения, что иллюстрирует яркое многообразие музыки народов Юньнань [4, с. 6].

Чжу Цзяньэр (朱践耳, 1922-2017) также в 1956 г. создал произведение «Лю шуй» (《流水》) на основе народной песни провинции Юньнань «Сяо хэ тан шуй» (《小河淌水》). Эта мелодия лирична и красива, передавая стремление к любви между мужчиной и женщиной. Композитор сохраняет оригинальную мелодию, используя множество арпеджио и рзложенных аккордов для выражения образа текущей воды, что делает это произведение классическим, популярным среди пианистов и любителей музыки. В дальнейшем, «Юнь лин су мяо» (《云岭素描》) Бао Юанькая (鲍元恺, 1944-...), «Три китайские народные песни для фортепиано»

(《三首中国民歌钢琴曲》) Дина Шандэ (丁善德, 1911-1995) и «Китайские мелодии» (《中国旋律》) Чжан Чжао (张朝, 1964-...) также используют мелодию «Сяо хэ тан шуй» (《小河淌水》), демонстрируя художественное очарование этого произведения [4, с. 10].

С увеличением мастерства композиторов возникли новые формы, которые нарушают традиционные способы адаптации. «Ред Ривер Каприс» (《红河随想曲》) Ян Бихая (杨碧海, 1921-2015) заимствовала элементы из песенной и танцевальной музыки народа Аси «Аси Тяо Юэ» (《阿细跳月》) и «Си Шань Яо» (《西山谣》), и с помощью фортепиано изображает радостные танцевальные сцены и громкие песни народа аси. После реформ и открытости произведения Чжу Цзяньэра (朱践耳, 1922-2017) «Нан Го Инсян» (《南国印象》), Ся Ляна (夏良, 1953-...) «Банна Фэнцин» (《版纳风情》), Чжан Чжао (张朝, 1964-...) «Дянь Нань Шань Яо Сан Шо» (《滇南山谣三首》) и Чэнь Юн (陈勇, 1955-...) «Ишань Фэнцин Хуа» (《彝山风情画》) продолжают черпать вдохновение из музыки меньшинств провинции Юньнань. Эти произведения состоят из нескольких музыкальных фрагментов с различными темпами, ритмами, стилями и названиями, что демонстрирует разные музыкальные образы, успешно сочетая принципы традиционной западной сюиты с народной музыкой Юньнани и позволяя юньнаньской фортепианной музыке занять своё место, как в области фортепианного образования, так и на мировой музыкальной сцене [13, с. 118].

В большинстве произведений для фортепиано провинции Юньнань изменения ритма тесно связаны с народными мелодиями, которые часто используют синкопы, пунктирный ритм, триоли, шестнадцатые ноты, на основе которых формируются другие ритмические комбинации с сильной танцевальной ритмикой. Лирические и горные песни чаще всего основываются на ровных четвертных и восьмых длительностях, демонстрируя живописное музыкальное содержание. В многочисленных произведениях для

фортепиано, созданных на основе музыкальных элементов народов Йи и Хани, стиль в основном представлен легкой и жизнерадостной танцевальной музыкой, лирическими любовными песнями и горными песнями [10, с. 112].

Композиторы любят использовать фиксированные ритмические модели в сочетании с различными мелодиями, такими, как подражание вокальным партиям и звучанию народных инструментов. Чередование разнообразных ритмических моделей делает ритм произведений более свободным по сравнению с западными фортепианными произведениями, а образы в произведениях становятся более яркими и полными.

В отличие от традиционных концепций регулярного метра в западных фортепианных произведениях, произведения народной музыки Юньнани акцентируют свободу применения ритмического рисунка [12, с. 78]. Под влиянием китайской традиционной музыкальной культуры в них часто используется свободный ритм и распев, что более ярко отражает свободный и простодушный характер юньнаньской фортепианной музыки. Кроме того, использование смешанных и изменяющихся ритмов также является одной из основных характеристик юньнаньской фортепианной музыки. Композиторы интегрируют различные ритмы в своих произведениях, что позволяет лучше представить различные музыкальные образы и стили в музыкальных произведениях. Например, в произведении Чжан Чжао (张朝, 1964-...) «Дянь Нань Шань Яо Сан Шо» (《滇南山谣三首》) «Шань Ва» (《山娃》) левая рука поддерживает мелодические линии правой руки с помощью фиксированной ритмической модели, что позволяет ярко выразить образ невинного, жизнерадостного и озорного ребенка [8, с. 12].

Во многих произведениях юньнаньской фортепианной музыки композиторы используют различные музыкально-выразительные средства – гармония, полифония и аппликатура, чтобы отразить уникальные звуковые эффекты различных народных инструментов, включая «саньсинь» (《三弦》), «юэцин» (《月琴》), «шен» (《笙》), «бау» (《巴乌》) и «хулусуй» (《葫芦丝》).

Например, Гуо Чжихун (郭志鸿, 1932-...) в своем произведении «Пять народных песен Юньнани» (《云南民歌五首》) «Цуй мянь гэ» (《催眠歌》), используя двойные ноты с интервалом в секунду, подражает технике игры на народном инструменте хулусуй. Имитируя тембровые эффекты вибрато, живо изображает сцену, где ребенок убаюкивается в колыбели и сладко засыпает [11, с. 115].

В указанных произведениях для фортепиано, представляющих музыкальную культуру провинции Юньнань, большинство новых работ основано на музыкальном материале народов Йи и Хани, а также включает элементы музыки других меньшинств, таких как Тай, Мяо и Ва. Представители народов Йи и Хани более широко распространены, и люди хорошо знакомы их этническими особенностями. На протяжении истории эти два народа оставили множество популярных мелодий, которые обладают общими чертами музыкального языка [5, с. 83].

В произведениях для фортепиано провинции Юньнань многие композиторы используют пентатонические народные мелодии, подчеркивая яркую национальную специфику китайской музыки, что значительно отличается от тонального оформления западных фортепианных произведений [6, с. 179].

Из имеющихся более 50 произведений для фортепиано в народном стиле провинции Юньнань видно, что композиторы уделяют большое внимание сохранению оригинальности местной музыки в процессе создания. Независимо от мелодии, гармонии, ритма или методов исполнения, они стремятся сохранить национальный и региональный характер музыки. Этот творческий подход не только позволяет слушателям ассоциировать прослушиваемые произведения с культу-

рой народов Юньнани, но и придает этим фортепианным произведениям яркое художественное выражение. Инкорпорация народных песен и мелодий в популярные фортепианные произведения, в целом, повышает художественный уровень музыки народов Юньнани, а также позволяет передавать и сохранять это нематериальное культурное наследие новыми способами.

С наступлением XXI века и ускорением процессов глобализации культурный обмен стал более интенсивным. Под влиянием международных музыкальных течений композиторы начали уделять больше внимания мультикультурной интеграции, и юньнаньская музыка вновь стала новым источником вдохновения. Этот подход тесно связан с изменениями в истории Китая. Путем интеграции юньнаньской музыки композиторы не только демонстрируют свое стремление к исследованию национальной идентичности и культурных корней, но и выражают глубокие размышления о переменных эпохи [2, с. 94].

Заключение

С развитием современной цивилизации традиционная культура Китая подвергается негативным воздействиям, и многие народные музыкальные традиции находятся на грани вымирания. Чтобы защитить эти уходящие музыкальные формы и продвигать традиционную культуру, многие композиторы активно исследуют пути сохранения и развития национальной музыки. Они искусно адаптируют и перерабатывают музыку меньшинств провинции Юньнань, создавая множество изысканных фортепианных произведений. Это не только процесс взаимодействия древней и современной цивилизации, но и проявление гармоничного сосуществования музыкальных культур Востока и Запада, а также новаторского преломления образцов национальной культуры.

Список источников

1. 李晓红. 云南省少数民族原生态音乐研究 [J]. 云南省大学出版社. 2008年. 第25-35页. = Ли Сяохун. Исследование этнической музыки малых народов провинции Юньнань // Издательство Юньнаньского университета, 2008. С. 25-35. [На кит. языке]
2. 宣立华. 中国钢琴作品的音乐文化 [J]. 电影文学. 2007年. 第8期. 第94-96页. = Сюань Лихуа. Музыкальная культура в китайских фортепианных произведениях // Кино Литература, 2007. Вып. 8. С. 94-96. [На кит. языке]

3. 张璟. 云南省少数民族钢琴作品的民族化特征及其现实意义探析 [J]. 戏剧之家. 2023年. 第11期. 第61-63页. = Чжан Цзин. Исследование национальных особенностей и реальной значимости фортепианных произведений малых народов провинции Юньнань // Театр Домой, 2023. Вып. 11. С. 61-63. [На кит. языке]
4. 宋敏. 浅谈《云南省民歌五首》钢琴改编作品 [J]. 中国音乐学院. 2010年. 第6期. 第5-12页. = Сун Минь. Краткий обзор фортепианных аранжировок «Пяти народных песен провинции Юньнань» // Китайская консерватория музыки, 2010. Вып. 6. С. 5-12. [На кит. языке]
5. 刘小鼎. 云南省撒尼族音乐与钢琴艺术的融合 [J]. 艺术评鉴. 2017年. 第3期. 第83-85页. = Лю Сюэдин. Взаимосвязь музыки народности Сани провинции Юньнань и фортепианного искусства // Оценка искусства, 2017. Вып. 3. С. 83-85. [На кит. языке]
6. 路远. 云南省哈尼族音乐对中国钢琴创作的影响 [J]. 北方音乐. 2016年. 第16期. 第179-180页. = Лу Юань. Влияние музыки народности Хани провинции Юньнань на китайскую фортепианную музыку // Северная Музыка, 2016. Вып. 16. С. 179-180. [На кит. языке]
7. 任红军. 继承借鉴 融合创新 – 南省民歌创编钢琴曲的审美表现 [J]. 民族艺术研究. 2014年. 第6期. 第110-115页. = Жэнь Хунцзюнь. Наследование, заимствование, синтез и инновации: эстетические аспекты фортепианных композиций на основе народных песен провинции Юньнань // Этнические исследования искусства, 2014. Вып. 6. С. 110-115. [На кит. языке]
8. 任红军. 云南省民歌创编钢琴曲研究策略 [J]. 民族音乐. 2013年. 第5期. 第11-12页. = Жэнь Хунцзюнь. Стратегии исследования фортепианных композиций на основе народных песен провинции Юньнань // Этническая музыка, 2013. Вып. 5. С. 11-12. [На кит. языке]
9. 刘红梅. 新中国成立以来的钢琴音乐创作分析 [J]. 音乐之声. 2022年. 第2期. 第25-30页. = Лю Хунмэй. Анализ фортепианных композиций, созданных со времени основания Новой Китая // Голос Музыки, 2022. Вып. 2. С. 25-30. [На кит. языке]
10. 张强. 云南省钢琴音乐历史创作时期探析 [J]. 艺术创作. 2017年. 第1期. 第107-117页. = Чжан Цян. Исследование исторических периодов фортепианного творчества провинции Юньнань // Создание искусства, 2017. Вып. 1. С. 107-117. [На кит. языке]
11. 张志军. 云南省早期音乐对中国作曲家钢琴创作的影响 [J]. 艺术评鉴. 2019年. 第6期. 第110-118页. = Чжан Чжицзюнь. Влияние ранней музыки провинции Юньнань на фортепианное творчество китайских композиторов // Оценка искусства, 2019. Вып. 6. С. 110-118. [На кит. языке]
12. 于广壮. 钢琴艺术民族化简论 [J]. 戏剧之家. 2016年. 第1期. 第78-79页. = Юй Гуанчжуан. Краткий анализ национализации фортепианного искусства // Театр Домой, 2016. Вып. 1. С. 78-79. [На кит. языке]
13. 朱凌姿. 民族特性对中国钢琴艺术发展的影响研究 [J]. 艺术家. 2021年. 第4期. 第118-119页. = Чжу Линцзы. Исследование влияния национальных черт на развитие китайского фортепианного искусства // Художник, 2021. Вып. 4. С. 118-119. [На кит. языке]
14. 杨圆. 云南哈尼族民歌与钢琴音乐的融合 [J]. 艺术评鉴. 2023年. 第7期. 第70-74页. = Ян Юань. Слияние народных песен народности Хани провинции Юньнань с фортепианной музыкой // Оценка искусства, 2023. Вып. 7. С. 70-74. [На кит. языке]
15. 杨帆. 云南省钢琴音乐民族性探析 [J]. 黄河之声. 2024年. 第1期. 第25-29页. = Ян Фань. Исследование национальных особенностей фортепианной музыки провинции Юньнань // Голос Желтой реки, 2024. Вып. 1. С. 25-29. [На кит. языке]

References

1. Li, Xiaohong (2008). 云南省少数民族原生态音乐研究 [Study of Ethnic Music of Minorities in Yunnan Province]. 云南省大学出版社 [Yunnan University Press], 25-35. (In Chinese).
2. Xuan, Lihua (2007). 中国钢琴作品的音乐文化 [Musical Culture in Chinese Piano Works]. 电影文学 [Film Literature], 8, 94-96. (In Chinese).
3. Zhang, Jing (2023). 云南省少数民族钢琴作品的民族化特征及其现实意义探析 [Analysis of National Features and Real Significance of Piano Works of Minorities in Yunnan Province]. 戏剧之家 [Theatre at Home], 11, 61-63. (In Chinese).
4. Song, Min (2010). 浅谈《云南省民歌五首》钢琴改编作品 [A Brief Discussion on Piano Arrangements of «Five Folk Songs of Yunnan Province»]. 中国音乐学院 [Chinese Music Conservatory], 6, 5-12. (In Chinese).
5. Liu, Xiaoding (2017). 云南省撒尼族音乐与钢琴艺术的融合 [The Integration of Sani Ethnic Music of Yunnan Province with Piano Art]. 艺术评鉴 [Art Evaluation], 3, 83-85. (In Chinese).
6. Lu, Yuan (2016). 云南省哈尼族音乐对中国钢琴创作的影响 [The Influence of Hani Ethnic Music of Yunnan Province on Chinese Piano Music]. 北方音乐 [Northern Music], 16, 179-180. (In Chinese).
7. Ren, Hongjun (2014). 继承借鉴 融合创新——云南省民歌创编钢琴曲的审美表现 [Inheritance, Reference, Integration, and Innovation: Aesthetic Expression in Piano Compositions Based on Folk Songs of Yunnan Province]. 民族艺术研究 [Ethnic Art Studies], 6, 110-115. (In Chinese).
8. Ren, Hongjun (2013). 云南省民歌创编钢琴曲研究策略 [Research Strategies in Piano Compositions Based on Folk Songs of Yunnan Province]. 民族音乐 [Ethnic Music], 5, 11-12. (In Chinese).
9. Liu, Hongmei (2022). 新中国成立以来的钢琴音乐创作分析 [Analysis of Piano Music Composition Since the Founding of New China]. 音乐之声 [Voice of Music], 2, 25-30. (In Chinese).
10. Zhang, Qiang (2017). 云南省钢琴音乐历史创作时期探析 [Exploration of the Historical Periods of Piano Music Creation in Yunnan Province]. 艺术创作 [Art Creation], 1, 107-117. (In Chinese).
11. Zhang, Zhijun (2019). 云南省早期音乐对中国作曲家钢琴创作的影响 [Influence of Early Music of Yunnan Province on Piano Compositions by Chinese Composers]. 艺术评鉴 [Art Evaluation], 6, 110-118. (In Chinese).
12. Yu, Guangzhuang (2016). 钢琴艺术民族化简论 [Brief Analysis of the Nationalization of Piano Art]. 戏剧之家 [Theatre at Home], 1, 78-79. (In Chinese).
13. Zhu, Lingzi (2021). 民族特性对中国钢琴艺术发展的影响研究 [Study on the Influence of National Characteristics on the Development of Chinese Piano Art]. 艺术家 [Artist], 4, 118-119. (In Chinese).
14. Yang, Yuan (2023). 云南哈尼族民歌与钢琴音乐的融合 [Integration of Hani Folk Songs of Yunnan Province with Piano Music]. 艺术评鉴 [Art Evaluation], 7, 70-74. (In Chinese).
15. Yang, Fan (2024). 云南省钢琴音乐民族性探析 [Analysis of National Characteristics of Piano Music in Yunnan Province]. 黄河之声 [Voice of the Yellow River], 1, 25-29. (In Chinese).